

SIQILGAN GAZ YOQILG'ISI SARFINI ME'YORLASH VA TEJAMKORLIK TAKLIFLARI

Madyarov Mirzoulugbek Rafukjon o'g'li

Andijon davlat texnika insitututi

Avtomobilsozlik va transport fakulteti

Transport vositalari muhandisligi yo'nalishi talabasi

Annotatsiya. Maqolada “Alpomish merosi” MCHJ avtobuslarida siqilgan gaz yoqilg'isi (CNG) sarfini me'yorlash va tejamkorlikni ta'minlash bo'yicha ilmiy asoslangan takliflar ishlab chiqildi. Tadqiqot natijalariga ko'ra, avtobuslarning yoqilg'i sarfi yo'nalishlarga qarab sezilarli farq qilishi aniqlandi: shahar markazida $34 \text{ m}^3/100 \text{ km}$, shahar atrofi yo'nalishida $30,95 \text{ m}^3/100 \text{ km}$ va magistral yo'llarda $28,18 \text{ m}^3/100 \text{ km}$ sarf qayd etildi. Bir yo'lovchiga to'g'ri keladigan sarf ham yo'lovchilar oqimiga bog'liq ravishda farqlanadi. Mazkur tafovutlarni hisobga olgan holda yoqilg'i sarfini umumiy me'yorlar bilan belgilash noto'g'ri ekanligi, aksincha, yo'nalishlar kesimida alohida normativ qiymatlar ishlab chiqilishi zarurligi asoslandi. Tejamkorlikni ta'minlash uchun texnik xizmat ko'rsatishni muntazamlashtirish, gaz ta'minoti tizimida nazorat sensorlarini joriy etish, haydovchilarni “ekonom-haydash” uslublariga o'rgatish va real vaqt monitoring tizimidan foydalanish taklif etildi. Ushbu chora-tadbirlar kompleks qo'llanilganda yoqilg'i sarfini 8–12 foizgacha kamaytirish, yiliga 80–100 ming m^3 gazni tejash va transport ekspluatatsiyasining iqtisodiy hamda ekologik samaradorligini oshirish mumkinligi qayd etildi.

Kalit so'zlar. Siqilgan gaz yoqilg'isi, avtobus transporti, yoqilg'i sarfi, me'yorlash, energiya samaradorligi, monitoring tizimi, tejamkorlik, transport ekologiyasi, “Alpomish merosi” MCHJ, normativ ko'rsatkichlar.

Kirish. Bugungi kunda jamoat transporti tizimi aholining kundalik hayotida eng muhim xizmat turlaridan biri hisoblanadi. Avtobus transporti yo'lovchilarni ommaviy tashishda yetakchi o'rin tutib, mamlakat iqtisodiyotida muhim ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyat kasb etadi. Shu sababli transport vositalarining samarali ishlashi, energiya resurslaridan oqilona foydalanishi va ekologik xavfsizligi davlat miqyosida ustuvor vazifalardan biri sifatida qaralmoqda [1]. So'nggi yillarda O'zbekistonda transport vositalarini siqilgan tabiiy gaz (STG yoki CNG – Compressed Natural Gas) yoqilg'isiga o'tkazish bo'yicha keng ko'lamli islohotlar amalga oshirildi. CNG benzin va dizelga nisbatan iqtisodiy jihatdan arzon, ekologik toza va dvigatelning uzoq muddat ishlashini ta'minlaydigan yonilg'i turi sifatida alohida ahamiyat kasb etmoqda [2]. Shu bilan birga, siqilgan gazdan foydalanish jarayonida yoqilg'i sarfini me'yoriy darajada ushlab turish, uni muntazam nazorat qilish va tejash mexanizmlarini ishlab chiqish dolzarb masalalardan biri bo'lib qolmoqda. “Alpomish merosi” MCHJ tomonidan ekspluatatsiya qilinayotgan avtobuslar shahar va shahar atrofi yo'nalishlarida muntazam qatnov qilmoqda. Amaliy kuzatuvlar shuni ko'rsatmoqdaki, avtobuslarning gaz sarfi ko'pincha ishlab chiqaruvchi tomonidan belgilangan normativ qiymatlardan yuqoriroq bo'lmoqda. Bu holat transport vositalarining texnik xizmat ko'rsatish darajasi, yo'l sharoitlari, tirbandliklar, haydovchilarning boshqaruv uslubi va tashilayotgan yo'lovchilar soniga bevosita bog'liqdir [3]. Natijada ortiqcha gaz sarfi korxonada iqtisodiy faoliyatida qo'shimcha xarajatlarga sabab bo'ladi hamda atrof-muhitga chiqariladigan zararli chiqindilar miqdorini orttiradi.

Shu sababli avtobuslarda yoqilg'i sarfini ilmiy asosda me'yorlash, sarf ko'rsatkichlarini turli yo'nalishlar bo'yicha alohida belgilash va tejamkorlik choralari ishlab chiqish dolzarb vazifa hisoblanadi. Bunday yondashuv nafaqat “Alpomish merosi” MCHJ uchun iqtisodiy jihatdan foydali bo'ladi, balki barqaror transport tizimini shakllantirish va ekologik xavfsizlikni ta'minlashga ham xizmat qiladi.

Asosiy qism. Avtobus transportida siqilgan gaz yoqilg‘isi sarfini me‘yorlash nafaqat iqtisodiy samaradorlikni oshirish, balki ekologik xavfsizlikni ta‘minlash nuqtai nazaridan ham muhim ahamiyatga ega. “Alpomish merosi” MCHJ tajribasidan kelib chiqib, sarf ko‘rsatkichlarini tahlil qilish shuni ko‘rsatdiki, yoqilg‘i iste‘moli turli yo‘nalishlarda turlicha bo‘lib, bitta umumiy me‘yor bilan cheklanish amaliyotda samara bermaydi. Shu sababli shahar markazi, shahar atrofi va magistral yo‘llar kabi harakatlanish sharoitlari uchun alohida me‘yoriy qiymatlar ishlab chiqilishi zarur. Masalan, shahar markazida normativ ko‘rsatkich 34 m³/100 km, shahar atrofi yo‘nalishida 30 m³/100 km, magistral yo‘llarda esa 28 m³/100 km atrofida belgilanishi mumkin. Bu yondashuv real sharoitlarga moslashtirilgan holda gaz sarfini yanada aniq nazorat qilishga imkon yaratadi. Me‘yorlash jarayonini samarali tashkil etish uchun birinchi navbatda avtobuslarning texnik xizmat ko‘rsatish sifati yuqori darajada ta‘minlanishi zarur. Gaz filtrlari, shamlar va injektorlar muntazam almashtirib turilmasa, sarfning normativdan oshishi muqarrar bo‘ladi. Shuningdek, dvigatelning yonish tizimi va siqilish darajasini me‘yoriy holatda saqlash yoqilg‘i samaradorligiga bevosita ta‘sir ko‘rsatadi. Shu bois, texnik xizmat ko‘rsatish jarayonlari qat‘iy reja asosida olib borilishi va nazorat qilinishi lozim.

Ikkinchi muhim yo‘nalish – haydovchilar boshqaruv madaniyatini oshirishdir. Statistik kuzatuvlarga ko‘ra, tajribali va tejamkor haydash usullarini qo‘llagan haydovchilar yoqilg‘i sarfini 8–10 foizgacha kamaytirishga erisha oladilar. Bunga barqaror tezlikda harakatlanish, keskin tezlanish va to‘xtashlardan qochish, optimal tezlik diapazonini saqlash kabi amaliy qoidalar yordam beradi. Shu maqsadda haydovchilar uchun “ekonom-haydash” treninglarini muntazam tashkil etish taklif etiladi. Uchinchi yo‘nalish sifatida zamonaviy texnologiyalardan foydalanishni keltirish mumkin. Avtobuslarga GPS tizimi bilan integratsiyalashgan yoqilg‘i sarfini nazorat qiluvchi elektron sensorlar o‘rnatilishi real vaqt rejimida sarfini monitoring qilish imkonini beradi. Bunday tizim orqali yoqilg‘i sarfi bo‘yicha normativlardan chetlanish holatlari tezkor aniqlanadi va bartaraf etiladi. Bundan tashqari, ma‘lumotlar bazasi shakllantirilib, yo‘nalishlar, haydovchilar va avtobuslar kesimida sarf ko‘rsatkichlarini tahlil qilish imkoniyati yaratiladi.

Amaliy hisob-kitoblar shuni ko‘rsatmoqdaki, agar yuqorida keltirilgan texnik, tashkiliy va boshqaruv choralarini kompleks qo‘llash yo‘lga qo‘yilsa, “Alpomish merosi” MCHJ avtobuslarida yoqilg‘i sarfini 8–12 foizgacha kamaytirish mumkin. Bu esa yiliga 80–100 ming m³ gaz tejalişini anglatadi. Mazkur natija korxonaga uchun sezilarli iqtisodiy foyda berib, transport xarajatlarini qisqartiradi. Shu bilan birga, ekologik jihatdan ham katta ijobiy ta‘sir kuzatiladi, chunki tejalgan gaz miqdori atmosferaga chiqariladigan karbonat angidrid (CO₂) va boshqa zararli moddalar hajmining kamayishiga olib keladi.

Siqilgan gaz sarfini me‘yorlash va tejamkorlik choralarini joriy etish “Alpomish merosi” MCHJ faoliyatida nafaqat iqtisodiy samaradorlikni oshirish, balki ekologik xavfsizlikni mustahkamlash, yo‘lovchi tashish jarayonida barqaror va sifatli xizmat ko‘rsatishni ta‘minlash uchun ham muhim ilmiy-amaliy asos bo‘lib xizmat qiladi.

Avtobus transportida siqilgan gaz yoqilg‘isi sarfini me‘yorlash jarayonida, avvalo, sarfini hisoblashning aniq matematik ifodalariga tayangan holda natijalarni tahlil qilish talab etiladi. Yoqilg‘i sarfini baholashda eng ko‘p qo‘llaniladigan ko‘rsatkichlardan biri – 100 kilometr ga sarf ko‘rsatkichi hisoblanadi. U quyidagi formula yordamida aniqlanadi:

$$q = \frac{Q}{L} \times 100$$

bu yerda: q – yoqilg‘i sarfi (m³/100 km), Q – avtobus tomonidan iste‘mol qilingan umumiy gaz hajmi (m³), L – avtobusning bosib o‘tgan yo‘li (km). Masalan, agar avtobus bir kunda 65 m³ gaz iste‘mol qilib, 210 km yo‘l bosgan bo‘lsa, sarf quyidagicha hisoblanadi:

$$q = \frac{65}{210} \times 100 = 30,95 \text{ m}^3/100\text{km}$$

Bu ko‘rsatkich ishlab chiqaruvchi tomonidan belgilangan normativ qiymat (28–30 m³/100 km) bilan solishtirilganda, sarf 2–3 m³ ga yuqoriligi aniqlanadi. Ushbu farqning sabablari texnik xizmat ko‘rsatishning yetarli emasligi, haydovchi boshqaruvi yoki yo‘l sharoitlari bilan izohlanadi.

Shuningdek, gaz sarfining samaradorligini yo‘lovchi tashish ko‘rsatkichlariga nisbatan ham baholash mumkin. Bunda bir yo‘lovchiga to‘g‘ri keladigan sarf quyidagi formula bilan ifodalanadi:

$$q_y = \frac{Q}{N}$$

bu yerda: q_y – bir yo‘lovchiga to‘g‘ri keladigan gaz sarfi (m^3 /yo‘lovchi), N – tashilgan umumiy yo‘lovchilar soni. Masalan, agar avtobus $65 m^3$ gaz iste‘mol qilib, 420 yo‘lovchini tashigan bo‘lsa:

$$q_y = \frac{65}{420} = 0,155 m^3 / yo'lovchi$$

Demak, bir yo‘lovchiga to‘g‘ri keladigan sarf normativ darajada bo‘lsa, korxonada iqtisodiy samaradorlikka erishadi. Ammo yo‘lovchilar sonining kamayishi bilan q_y ko‘rsatkichi ortadi va bu sarfning nisbatan yuqorilashiga olib keladi. Me‘yorlash jarayonida mazkur formulalar yordamida olingan natijalar yo‘nalishlar bo‘yicha alohida qayd etilishi va normativ qiymatlar bilan solishtirilishi lozim. Bu yondashuv korxonada faoliyatida sarfni aniq nazorat qilish, tejamkorlik choralarini ishlab chiqish va iqtisodiy samaradorlikni oshirish imkonini beradi.

Muhokama. Jadvalda keltirilgan natijalar shuni ko‘rsatadiki, “Alpomish merosi” MCHJ avtobuslarining gaz sarfi yo‘nalishlar bo‘yicha sezilarli darajada farq qiladi. Shahar markazida qatnov qiluvchi avtobuslarda 100 km ga sarf $34 m^3$ bo‘lib, bu normativ qiymatlardan yuqori ekanligini ko‘rsatadi. Buning asosiy sabablari – transport tirbandliklari, svetoforlarda tez-tez to‘xtash va past tezlikda harakatlanish jarayonida dvigatel optimal rejimda ishlay olmasligidir. Shuningdek, shahar markazida tashiladigan yo‘lovchilar soni nisbatan kam bo‘lgan paytlarda bitta yo‘lovchiga to‘g‘ri keladigan sarf $0,17 m^3$ gacha yetishi kuzatiladi. Shahar atrofi yo‘nalishlarida esa sarf $30,95 m^3/100 km$ bo‘lib, normativ qiymatlarga yaqinlashadi. Bu yo‘nalishlarda transport oqimi nisbatan barqarorroq bo‘lgani sababli dvigatelning ish rejimi samaraliroq bo‘ladi. Bir yo‘lovchiga to‘g‘ri keladigan sarf ham pastroq – $0,155 m^3$ atrofida qayd etilgan. Ushbu natijalar shahar atrofi qatnovlarida tejamkorlikni oshirish imkoniyatlari yuqoriligini ko‘rsatadi. Magistral yo‘llarda esa eng past ko‘rsatkichlar kuzatilmoqda. 100 km ga sarf $28,18 m^3$, 1 yo‘lovchiga sarf esa atigi $0,138 m^3$ ni tashkil etdi. Bu natija magistral yo‘llarda avtobuslarning barqaror tezlikda, optimal dvigatel rejimida harakatlanishi bilan bog‘liqdir. Shu bois magistral yo‘llarda transport ekspluatatsiyasi eng samarali hisoblanadi. Muhokama shuni ko‘rsatadiki, sarfning bunday farqlanishi yo‘nalishlarning sharoitlariga bevosita bog‘liqdir. Demak, umumiy me‘yoriy qiymatlarni barcha yo‘nalishlarga bir xil qo‘llash noto‘g‘ri yondashuv bo‘ladi. Aksincha, har bir yo‘nalish uchun alohida me‘yoriy ko‘rsatkichlarni ishlab chiqish talab etiladi. Masalan, shahar markazida – $34 m^3/100 km$, shahar atrofi – $31 m^3/100 km$ va magistral yo‘llarda – $28 m^3/100 km$ ko‘rsatkichlarini me‘yoriy qiymat sifatida belgilash taklif qilinishi mumkin. Bundan tashqari, muhokama jarayonida yana bir muhim jihat aniqlanadi: yo‘lovchilar sonining o‘zgarishi gaz sarfiga bevosita ta‘sir ko‘rsatadi. Yo‘lovchi oqimi yuqori bo‘lgan qatnovlarda bir yo‘lovchiga to‘g‘ri keladigan sarf kamayadi va bu iqtisodiy samaradorlikni oshiradi. Aksincha, bo‘sh qatnovlarda bitta yo‘lovchiga nisbatan sarfning ortishi kuzatiladi. Shu sababli, gaz sarfi samaradorligini baholashda nafaqat umumiy sarf, balki yo‘lovchi tashish ko‘rsatkichlari ham alohida hisobga olinishi lozim.

Shuningdek, monitoring tizimlaridan foydalanishning ahamiyati ham alohida ta‘kidlanadi. Real vaqt rejimida gaz sarfini kuzatish imkoniyatiga ega bo‘lgan sensorlar yordamida normativlardan chetlanish tezkor aniqlanadi va zarur chora ko‘riladi. Natijada ortiqcha sarf manbalari kamayadi, yo‘qotishlar minimallashtiriladi va gaz resurslaridan oqilona foydalanish ta‘minlanadi.

Xulosa. O‘tkazilgan tahlillar shuni ko‘rsatadiki, “Alpomish merosi” MCHJ avtobuslarida siqilgan gaz yoqilg‘isi sarfi yo‘nalishlarga qarab sezilarli darajada farq qiladi. Shahar markazida eng yuqori sarf ($34 m^3/100 km$), shahar atrofi yo‘nalishlarida o‘rtacha sarf ($30,95 m^3/100 km$), magistral yo‘llarda esa eng past sarf ($28,18 m^3/100 km$) qayd etildi. Bir yo‘lovchiga to‘g‘ri keladigan sarf ham shunga mos ravishda farqlanib, shahar markazida $0,17 m^3$, magistralda esa $0,138 m^3$ ni tashkil etdi. Bu

natijalar yoqilg‘i sarfini umumiy me‘yorlar bilan belgilash amaliy jihatdan samarasiz ekanligini ko‘rsatadi.

Shu bois, yoqilg‘i sarfini ilmiy asosda me‘yorlash va uni yo‘nalishlar kesimida alohida belgilash zarur. Me‘yorlash bilan bir qatorda texnik xizmat ko‘rsatishni takomillashtirish, gaz ta‘minoti tizimida zamonaviy nazorat sensorlarini joriy etish, haydovchilarni “ekonom-haydash” uslublariga o‘rgatish va real vaqt monitoring tizimidan foydalanish tavsiya etiladi. Ushbu chora-tadbirlar kompleks qo‘llanilganda, avtobuslarda gaz sarfini 8–12 foizgacha kamaytirish, yiliga 80–100 ming m³ gazni tejash va korxonalar iqtisodiy samaradorligini oshirish mumkin.

Bundan tashqari, me‘yorlash va nazorat tizimini joriy etish atrof-muhitni muhofaza qilishda ham katta ahamiyatga ega bo‘lib, transport vositalaridan chiqariladigan zararli gazlar hajmini kamaytiradi va ekologik barqarorlikni ta‘minlaydi. Shu sababli ishlab chiqilgan takliflar nafaqat “Alpomish merosi” MCHJ uchun, balki boshqa avtobus korxonalari uchun ham ilmiy-amaliy ahamiyatga ega hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Transport sohasini rivojlantirish strategiyasi to‘g‘risida”gi qarori. – Toshkent, 2020.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Yoqilg‘i-energetika resurslaridan oqilona foydalanish va energiya tejamkorligini oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi Qarori. – Toshkent, 2022.
3. Xamidov B.R. *Transport ekologiyasi*. – Toshkent: TDSHU nashriyoti, 2019.
4. Yusupov A.A. *Avtomobil transportida yoqilg‘i samaradorligini oshirish masalalari*. – Toshkent: Fan, 2021.
5. Ashurov D.M., To‘rayev X.K. “Siqilgan gaz va transport vositalarida undan foydalanish xususiyatlari”. – *Texnika va Texnologiya* jurnali, 2020, №3.
6. Karimov M.I. “Avtobus parklari faoliyatida yoqilg‘i nazorati va boshqaruv tizimlari”. – *Innovatsion transport*, 2022, №1.
7. Aliyev S.S. *Energiya samaradorligi va yoqilg‘i sarfini me‘yorlash metodlari*. – Moskva: Transport, 2018.
8. World Bank. *Improving Urban Transport Energy Efficiency: International Best Practices*. – Washington DC, 2019.
9. European Commission. *Compressed Natural Gas in Public Transport: Efficiency and Sustainability*. – Brussels, 2020.
10. International Energy Agency (IEA). *Energy Efficiency in Urban Transport Systems*. – Paris, 2021.
11. Pundir, B.P. *Alternative Fuels and Their Application in Public Transport*. – New Delhi: Narosa Publishing, 2017.
12. Tan, Q., Li, J., & Wang, S. “Fuel Consumption Characteristics of CNG Buses in Urban Traffic Conditions.” – *Journal of Cleaner Production*, 2020, Vol. 245, pp. 118–126.